

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБЛЯННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Московка Ю.

Науковий керівник: Мармаза О.

THE CONCEPT OF A STRATEGIC PROBLEM AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION'S DEVELOPMENT STRATEGY

Moskovka Yu.

Supervisor: Marmaza O.

Визнання необхідності свідомого управління змінами в закладі освіти, пристосування до мінливих зовнішніх умов прискорює процес оновлення технологій, методів роботи та робить важливим цілеспрямоване управління розвитком.

Ми провели теоретико-прикладне дослідження на тему «Формування стратегії розвитку закладу освіти».

На основі аналізу науково-методичних джерел було розкрито поняття:

- «розвиток закладу освіти» (закономірна, доцільна, еволюційна, керована позитивна зміна закладу та його керівної підсистеми, що приводить до досягнення якісно нових результатів; це перехід закладу від теперішнього стану до нового в ході інноваційного процесу) [1];
- «стратегічне управління» (це реалізація концепції розвитку, в якій поєднується цільовий та інтегральний підходи до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх із наявними можливостями (потенціалом) та приводити їх у відповідність шляхом розробляння та реалізації системи стратегій) [3];
- «управління розвитком» (це вид управлінської діяльності, який спрямований на переведення закладу освіти в режим розвитку й забезпечення якісно нових освітніх результатів) [2].

Емпірична частина дослідження також спиралась на наукові засади щодо

його організації.

Так, ми виходили з того, що передпроектний аналіз передбачає всебічне вивчення відповідної проблеми, яку необхідно розв'язати. Результати аналізу знаходять вияв у вигляді комплексної оцінки ситуації та формулюванні проблеми. У свою чергу, виявлення проблеми складає технологічну основу цілепокладання. Визначення проблеми забезпечує виокремлення об'єктів першочергового або перспективного перетворення. Проблема визначає характер мети та можливості (засоби, умови, ресурси) її досягнення.

Формування стратегічних змін слід починати з узгодження трьох компонентів: проблеми, причини, можливі засоби усунення причин. А отже, ми дійшли усвідомлення, що поняття «проблема» та її значення для розроблення стратегії розвитку закладу освіти є вирішальними.

Було встановлено, що проблеми бувають різні, зокрема такі, які тільки-но виникли й вимагають невідкладного впливу з метою їх розв'язання або нейтралізації в межах звичайного управлінського циклу. Існують проблеми рутинні, які виникають постійно, супроводжують увесь процес розвитку організації та потребують постійного корекційно-регулювального впливу керівництва, щоб не перерости в більше складні. А є стратегічні проблеми – це засадничі питання або серйозні труднощі, які впливають на місію закладу та цінності колективу, продуктивність діяльності, рівень якості освіти, на ставлення до закладу користувачів освітніх послуг, організаційну структуру, діяльність колективу й менеджмент. Стратегічні проблеми завжди передбачають певний конфлікт – цілей, інтересів, засобів діяльності, часу, можливостей працівників тощо.

Було з'ясовано, що процедура виявлення й розв'язання проблеми передбачає таку послідовність:

- аналіз фактичного стану системи;
- формулювання гіпотези щодо бажаного стану системи;
- виявлення відхилення фактичного стану від бажаного;
- установлення суперечностей, що зумовлюють цю невідповідність;

- формулювання проблеми;
- оцінювання ступеня новизни проблеми;
- установлення причин виникнення проблеми;
- визначення ступеня можливостей розв'язання проблеми;
- моделювання варіантів розв'язання проблеми;
- вибір оптимального варіанту розв'язання;
- формулювання цілей діяльності з розв'язання проблеми [1].

З'ясовано ефективні підходи до розв'язання стратегічної проблеми.

1. Обговорення проблеми необхідно починати з виявлення загроз для закладу освіти: чітко сформулювати стратегічну проблему; визначити її сутність; довести, що ця проблема є стратегічною через зв'язок із такими чинниками, як: місія, візія, цілі, результати діяльності організації; вказати можливі наслідки від неспроможності розв'язати проблему.

2. Аналіз місії, візії та цілей, які можуть бути не досягнуті через проблему: сформулювати місію, візію й основні цілі закладу; з'ясувати, яка проблема постійно супроводжує процес їх досягнення; визначити умови та можливості усунення; обговорити альтернативні варіанти розв'язання проблеми; визначитись із засобами її розв'язання; визначитись із діями, що приведуть до ліквідації проблеми.

3. Обговорення успіхів, позитивних змін, які будуть мати місце, якщо проблему врегулювати: визначити основні стратегічні показники успішності закладу освіти; виявити, що заважає успішності; сформулювати основну проблему, пов'язану із гальмуванням позитивного розвитку організації; вказати шляхи й засоби нейтралізації проблеми; описати успіхи організації в майбутньому за умов розв'язання проблеми.

4. Обговорення умов, що склалися в закладі внаслідок проблеми, та як за цих умов краще діяти: обговорити ситуацію, що склалась унаслідок проблеми; визначити загрози цілям організації; виявити фактори, що призвели до проблеми; визначити превентивні заходи щодо виникнення подібних проблем у подальшому.

Зауважимо, щоби процес розв'язання проблеми був ефективним, необхідно, по-перше, чітко сформулювати власне проблему. Можна навіть укласти її у форму запитання. Пошук і наявність конструктивної відповіді може підказати, чи може освітня організація цю проблему розв'язання взагалі, навести на оптимальні шляхи розв'язання, викрити резерви ресурсного забезпечення тощо. По-друге, довести, що саме ця проблема має стратегічне значення для закладу. Перевіряти це необхідно відповідно до цінностей, місії, цілей, прогнозованих результатів. Якщо розв'язання проблеми сприятиме їх реалізації, то проблема дійсно є стратегічною. По-третє, передбачити наслідки для закладу освіти від не розв'язання проблеми. Якщо проблема є загрозливою для стратегії, то вона дійсно є стратегічною.

Отже, глибокий аналіз проблемного поля закладу освіти та з'ясування стратегічної проблеми є засадними під час розроблення стратегії розвитку.

Список використаних джерел

1. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника Харків : Основа, 2007. 446 с.
2. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Харків : Планета-Прінт, 2015. 103 с.
3. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с.